

Etheldred Benett e a história de sua coleção de fósseis

Etheldred Benett and the history of her fossil collection

Tiago Oliveira¹, Deborah Battaglia², & Waldir Stefano³

Resumo: A geologia moderna teve o seu desenvolvimento em meados da década de 70 do séc XIX, com contribuição de diversos pesquisadores, dos quais muitos são renomados até os dias de hoje, uma delas foi Etheldred Benett, nascida em Wiltshire, Reino Unido. Ao que se sabe, Benett foi a primeira mulher geóloga da história, tendo trabalhado com pesquisadores como Gideon Mantell (1790-1852) e James Sowerby (1757-1822). Incentivada por seu cunhado, Aylmer Bourke Lambert, botânico e arqueologista, membro da *Geological Society*, Etheldred Benett começou a se interessar por fósseis e por volta de 1810 já se dedicava em coletas e estudo com fósseis, muito antes do aparecimento de Mary Anning (1799-1847), uma das mulheres mais conhecidas da paleontologia. Benett, diferente de outros pesquisadores, não publicava trabalhos científicos em periódicos, sua contribuição para a geologia e paleontologia se deu principalmente por suas coleções fósseis, da qual a pesquisadora ficou conhecida por suas doações de exemplares muito bem conservados e quase sempre inteiros, recebendo até reconhecimento do Tzar Nicholas I, que expôs alguns exemplares doados por Benett em seu palácio e lhe concebeu um título honorário. Mesmo tendo um papel importante para o desenvolvimento da paleontologia e geologia, seu único trabalho publicado por Benett é o catálogo “*A Catalogue of the Organic Remains of the Country of Wiltshire (Benett 1831)*”, contendo uma extensa lista de espécies de sua coleção com descrições do local onde foram encontrados, incluindo a espécie de ammonite do período cretáceo descrita por ela, *Drepanites striatus*. Após seu falecimento parte de sua coleção foi doada para o *British Museum of Natural History, Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Geological Society* e outras instituições, entretanto infelizmente a maioria foi perdida ao longo do tempo e apenas a partir dos anos 90 iniciou uma busca por sua coleção.

Palavras-chave: Etheldred Benett, fósseis, paleontologia, geologia, mulheres na ciência, pioneira.

Abstract: Modern geology had its development in the mid-1970s, with contributions from several researchers, many of whom are renowned to this day, one of them was Etheldred Benett, born in Wiltshire, United Kingdom. It is known that Benett was the first female geologist in history, having worked with researchers such as Gideon Mantell (1790-1852) and James Sowerby (1757-1822). Encouraged by her brother-in-law, Aylmer Bourke Lambert, botanist and archaeologist, member of the Geological Society, Etheldred Benett began to be interested in fossils and around 1810 was already engaged in collecting and studying fossils, long before the appearance of Mary Anning (1799 -1847), one of the best-known women in paleontology. Benett, unlike other researchers, did not publish scientific papers in journals, his contribution to geology and paleontology was mainly due to his fossil collections, of which the researcher was known for her donations of very well preserved and almost always intact specimens, receiving even recognition of Tsar Nicholas I, who exhibited some copies donated by Benett in his palace and awarded him an honorary title. Despite having an important role in the development of paleontology and geology, his only work published by Benett is the catalog “*A Catalog of the Organic Remains of the Country of Wiltshire (Benett 1831)*”, containing an extensive list of species from his collection with descriptions of where they were found, including the Cretaceous ammonite species she described, *Drepanites striatus*. After his death, part of her collection was donated to the British Museum of Natural History, the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, the Geological Society, and other institutions, however unfortunately most of them were lost over time and only in the 1990s did he start a search for his collection.

Keywords: Etheldred Benett, fossils, paleontology, geology, women in science, pioneer.

¹ Tiago Costa Netto de Oliveira. Estudante de Ciência Biológicas na UPM. Integrante do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq. tiago.oli.2@gmail.com

² Deborah Koprck Battaglia. Graduada em Ciências Biológicas na UPM. deborahkb@hotmail.com

³ Waldir Stefano. Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Grupo de Estudos em História da Geologia e Pale-ontologia – CNPq. waldir.stefano@mackenzie.br

1. De Aristóteles a *Geological Society*

A geologia, segundo Charles Lyell (1830), é o ramo da ciência que investiga as sucessivas mudanças que ocorrem nos reinos orgânicos e inorgânicos da natureza, com esses estudos nós comparamos o presente com os acontecimentos passados, traçando a história da evolução da Terra em uma série de eventos, desvendando diversos acontecimentos para o entendimento das leis da natureza atuantes nos seres animados e inanimados. É interessante notar que ainda hoje a definição de Lyell é considerada atualizada.

A historiografia nos revela que os estudos sobre rochas e sedimentos iniciaram desde Aristóteles (384 - 322 AC) e Theophrastus (371 –287 AC), ambos, filósofos da Grécia antiga (Frank 1938; Thanos 1994). Os trabalhos de Aristóteles são reconhecidos em filosofia, política, matemática e mesmo em ciências naturais, por exemplo, em sua obra *Meteorologica*, que aborda a geologia sobre meteoros, vulcanismo e até mesmo discute os processos de mudanças da Terra, como segue:

Mas todo o processo da Terra ocorre tão gradualmente em períodos de tempo que são imensos em comparação com a extensão de nossas vidas, que essas mudanças não são observadas, e antes que seu curso possa ser registrado do início ao fim, nações inteiras perecem e são destruídas. (Aristóteles 350 A.C., p.22).

Assim como Aristóteles, Theophrastus, elaborou conceitos que usamos até os nossos dias. Seus estudos sobre rochas e minerais da Grécia, chamam a atenção, pois, ele descreveu tanto as formações rochosas quanto às suas formas, cores e até mesmo suas propriedades em na sua obra “*On Stones*”, que infelizmente somente temos acesso a fragmentos dela (Caley e Richards 1956; Frank 1938).

Porém, o desenvolvimento da geologia moderna e sua designação como ciência se deu somente entre 1770 e 1830, as coleções de fósseis e rochas se tornaram cada vez mais populares, despertando até o interesse de colecionadores amadores, que possuíam coleções como artigos de decoração e peças de luxo, além da expansão do número de pesquisadores interessados em história natural. O desenvolvimento das atividades de escavações, coletas, aquisição de coleções e crescimento do número de pesquisadores da área da paleontologia e geologia incentivou a formação de diversas organizações científicas como a *Royal Society* em 1660 e *The Geological Society of London* em 1807 (Primefacts 2007; Frank 1938).

A geologia moderna é marcada por diversos personagens ao longo dos tempos, inicialmente podemos mencionar James Ussher (1581-1656) com seu trabalho dedicado a desvendar a idade do nosso planeta, em seguida seguindo uma ordem cronológica, citamos como exemplos, Nicolas Steno (1638-1686), James Hutton (1726-1797), Charles Lyell (1797-1875), e finalmente George Cuvier (1769-1832), todos contribuíram ao fornecerem dados que auxiliaram a compreensão dos fenômenos que acontecem na Terra (Eyles 1947; Kravitz 2014). A seguir apresentaremos um breve resumo das contribuições desses pesquisadores.

Na década de 50 do século XVII, o arcebispo irlandês James Ussher propôs uma teoria de datação da Terra a partir das escrituras sagradas da bíblia, fonte primária que era usada para entender a história da Terra. Além de Ussher, outros intelectuais tinham realizados estudos semelhantes, até mesmo antes de James Ussher são os mais conhecidos que aparecem na obra “*Annals of the World*” de 1650 (Caxito 2001; Kneel e Lewis 2001). Em sua obra, Ussher realiza uma datação da idade da Terra baseado na data exata dos eventos sagrados, analisando os dois grandes períodos, a era antes de cristo (AC) e depois de cristo (DC), tendo como início da Terra o ano de 4004 AC, como segue:

“1a AM 710 JP, 4004 BC 1.

No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ge 1:1 Esse princípio do tempo, de acordo com nossa cronologia, ocorreu no início da noite procedendo o dia 23 de outubro no ano do calendário juliano, 710” (Ussher 1650).

Em sua obra, Ussher descreveu algumas passagens das escrituras sagradas enquanto realizava sua datação cronológica, tendo como data de final o ano de 73 DC. Considerando que, de acordo com seus estudos, a Terra tenha se originado no ano de 4004 AC, conforme a bíblia, e sua publicação tenha sido feita em 1650, o trabalho de Ussher tem como resultado a idade da Terra por volta dos 5.500 mil anos (Ussher 1650).

De James Ussher, avançamos para Niels Steensen, conhecido como Nicolas Steno, estudioso alemão, desenvolveu um dos pilares da base da geologia, fazendo uso da estratigrafia - o estudo da formação e da passagem de tempo de

camadas de rochas sedimentares buscando determinar suas origens geológicas, período de sedimentação e eventos geológicos ocorridos em cada período - indicando a história geológica de um local ao longo das eras. Os estudos de Steno na geologia eram voltados para a determinação da idade relativa de rochas sedimentares e suas origens, recriando assim a história do local estudado. Nicolas também deu início ao conceito do Atualismo, teoria onde os fenômenos que formaram e modificaram a morfologia da crosta terrestre são similares a fenômenos observáveis atualmente, a teoria serviu como base para a o Uniformitarismo de Hutton e para o Catastrofismo de Cuvier (Drake e Komar 1981; Kardel e Maquet 2013; Kravitz 2014).

Seus trabalhos pioneiros da estratigrafia estão documentados em sua obra “*De Solido Intra Solidum Naturaliter Contento Dissertationis Prodrromus*” publicada em 1669. Steno inicia a pesquisa estratigráfica observando as estruturas de organismos marinhos, no caso os *Glossopetrae*, fósseis de dentes de tubarões, encontrados em Malta. Esses dentes eram encontrados incrustados em rochas distantes do mar, assim, Steno aborda de maneira geral a sobreposição de corpos sólidos, explicando a ocorrência de fósseis, principalmente de conchas e moluscos, desenvolvendo o estudo da sobreposição de sedimentos e formações rochosas (Kardel e Maquet 2013; Stenonis 1669).

Pode-se dizer que um dos principais trabalhos de Steno aborda sua explicação sobre as modificações na paisagem de um mesmo local ao longo dos anos, em sua obra Steno coloca alguns diagramas (Fig. 1) explicando as modificações rochosas na região da Toscana, segundo ele erosões internas ocorriam nas rochas provocando o decaimento de blocos rochosos inteiros, novas rochas ocupavam o local aberto pelo decaimento e lá ficavam até sofrerem da erosão interna e repetissem o ciclo explicando assim as sucessões estratigráficas e apresentando o princípio da superposição de camadas. (Kardel e Maquet 2013; Stenonis 1669).

Fig. 1 Diagramas indicando 6 modificações topográficas na Toscana ao longo do tempo. (Stenonis 1669, p.83).

Diversos princípios e teorias foram apresentados por Nicolas Steno, porém é com James Hutton (1726-1797), no século XVIII, que a geologia moderna tomou forma, Hutton foi um pesquisador, naturalista e físico escocês. Tendo discordado das tentativas anteriores de medição da idade da Terra, Hutton dizia que a escala de tempo do planeta era indefinida, muito maior do que o pensado, indo além dos estudos interpretativos de escrituras sagradas (Drake e Komar 1981; Eyles 1947). Diversos princípios e teorias foram apresentados por Nicolas Steno, porém é com James Hutton (1726-1797), no século XVIII, que a geologia moderna tomou forma, Hutton foi um pesquisador, naturalista e físico escocês. Tendo discordado das tentativas anteriores de medição da idade da Terra, Hutton dizia que a escala de tempo do planeta era indefinida, muito maior do que o pensado, indo além dos estudos interpretativos de escrituras sagradas (Drake e Komar 1981; Eyles 1947).

Ao contrário dos defensores do Netunismo, teoria onde as formações geológicas e rochas foram originadas da deposição de minerais presentes nas águas de um primeiro grande oceano, Hutton foi obrigado a desenvolver um pensamento que abalasse a ideia de que uma série de dilúvios formulando então a teoria do Uniformitarismo. Discordando de uma das teorias de formação topográfica da Terra da época, o Netunismo que era bem aceita entre os religiosos por concordar com as escrituras bíblicas, Hutton publica em 1795 sua teoria na obra “*Theory of the Earth with Proofs and Illustrations*”, onde dizia que a topografia terrestre foi formada lenta e gradualmente (Gradualismo), baseando-se na observação de fenômenos geológicos atuais para a interpretação desses mesmos fenômenos no passado (Atualismo) e não por atividades catastróficas, tanto o Atualismo quanto o Gradualismo são considerados os

principais princípios da teoria, que seria, após alguns anos, desenvolvida por Charles Lyell (1797-1875) (Drake e Komar 1981; Eyles 1947; Hutton 1795; Kneel e Lewis, 2001).

Existe um sistema uniforme por natureza de fornecimento de energia nas regiões minerais, para consolidar os materiais soltos depositados no fundo do mar, e para erguer essas massas de substâncias mineralizadas no lugar da terra; seremos assim levados a admirar a sabedoria da natureza, proporcionando a continuação deste mundo vivo, e empregando aqueles mesmos meios pelos quais, em uma visão mais parcial das coisas, esta bela estrutura de uma terra habitada parece estar necessariamente indo para a destruição (Hutton 1795).

Ao defender o princípio do Uniformitarismo, Hutton foi apoiado por naturalistas que acreditavam na sua teoria, que era diretamente oposta às ideias catastróficas da época, ideias bem aceitas durante o período por irem de acordo com as escrituras bíblicas. O trabalho de Hutton foi bem reconhecido e aceito, além de ter se tornado de intrínseca importância para o desenvolvimento da geologia moderna (Eyles 1947; Fleming 1998; Hutton 1795; Rajendran 2020).

Continuando a cronologia histórica, é relevante lembrar de dois personagens respeitáveis das ciências da Terra, Charles Lyell e George Cuvier (1769-1832). O primeiro, Charles Lyell nascido na Escócia coincidentemente no ano da morte de Hutton, 1797, viria a ser um nome popular na geologia moderna. Discordando das ideias catastróficas do período Lyell passou a estudar estudando as ideias de Hutton, desenvolvendo a Teoria do Uniformitarismo e formulando suas próprias ideias e teorias (Eyles 1947; Fleming 1998; Hutton 1795; Rajendran 2020;).

Os resultados das investigações de Lyell foram publicados em sua obra "*Principles of Geology*", composta por três volumes de 1830, sobre o Uniformitarismo e Atualismo, porém com exemplos próprios, seus estudos foram realizados com observações de rochas e sedimentos. Lyell exemplificava em sua obra como vales foram formados através de lentos processos de erosão, como o nível do mar aumentava e diminuía sensitivamente ao longo dos anos e como havia formação de vulcões em rochas mais antigas, as publicações de Lyell ajudaram a consolidação de suas ideias e de Hutton. O conjunto dos estudos de James Hutton e Charles Lyell iniciaram a formação propriamente dita da geologia moderna (Fleming 1998; National Geography Society 2020; Ager 1988; Fleming 1998; Lyell 1830; Rajendran 2020).

A princípio, as ideias de Lyell foram aceitas naquele período, e até mesmo discutidas nos dias de hoje. Darwin, por exemplo, faz menção às ideias de Lyell em "*On the Origin of species*", de 1859:

"Sir C. Lyell, em uma memorável passagem, especulou, em linguagem quase idêntica à minha, sobre os efeitos das grandes alterações do clima através do mundo em virtude da distribuição geográfica. [...]" (Darwin [1859], 2014, p.450-451).

Entre os naturalistas do século XIX que contribuíram para o desenvolvimento da geologia como Lyell, é necessário também destacarmos George Cuvier, que segundo Faria (2010), se dedicou a diferentes áreas do conhecimento: anatomia comparada, taxonomia e paleontologia. Cuvier, também apreciado por Charles Darwin, trabalhava com ideias catastróficas, diferentemente de Hutton e Lyell. Na geologia, seus pontos principais são as teorias da extinção, Catastrofismo ou "Teoria da Revolução" buscando compreender quais processos desencadeiam esses fenômenos. As ideias catastróficas se baseavam na descontinuidade do registro geológico dos diferentes estratos, descontinuidades essas causadas por eventos catastróficos que modificam a sequência de sedimentos depositados em uma determinada região, essas modificações eram indicadas pela presença de fósseis em uma sequência de estratos seguido por uma falta de fósseis nos estratos seguintes. O trabalho de Hutton foi bem reconhecido e aceito, além de ter se tornado de intrínseca importância para o desenvolvimento da geologia moderna (Darwin [1859], 2014; Faria 2012; Faria 2014).

Segundo Pickford (2015), a ciência do século XIX, diferentemente da visão imposta pela *Geological Society of London* de cientistas como "gênios individuais", era formada por uma rede informal de compartilhamento de informações entre cientistas de diversos ramos. Além disso, nos primórdios da geologia havia muita participação de amadores na área, visto que qualquer um podia coletar fósseis e construir sua coleção particular, sem necessariamente ingressar nos aspectos formais da ciência, até mesmo mulheres, apesar dessas raramente participavam de atividades científicas e geralmente serem esposas de cientistas renomados que auxiliavam em seus trabalhos sem serem reconhecidas.

Outra questão da qual restringia a participação de diversas pessoas nos ramos da ciência era a classe social, possuir coleções de fósseis pessoais, seja de adquiridas ou de coleta própria, exigia um mínimo conforto social, seja para as coleções ou para realizar expedições de escavações de fósseis, além de encontros sociais, como os frequentes jantares realizados pela *Geological Society of London*, onde diversos estudiosos se juntavam para discutir suas pesquisas e

novidades da geologia, encontro que custava aproximadamente 15 *shillings*, um valor alto para o salário médio da época¹.

No início, a *Geological Society of London* se caracterizou como uma organização informal, realizando pequenas reuniões com seus membros, entretanto, rapidamente o número de participantes passou de 341 para 1.815 e, portanto, as reuniões informais começaram a ser inviáveis e o perfil da organização migrou para uma sociedade de elite científica, elevando seu status para uma instituição formal e recebendo uma patente real em 1825. A visão utópica da comunidade científica imposta pela *Geological Society of London*, de ciência para todos, foi desmentida pela falta de acesso aos trabalhos de geologia da instituição, que eram restritos em termos de classe social, gênero e até localidade, impossibilitando a participação completa de todos os estudiosos (Pickford 2015).

2. Mulheres na geociência?

As mulheres eram desencorajadas a trabalhar completamente no ramo da geologia (e em qualquer área científica), era dito que para se ingressar completamente nessa área, o ramo envolvia ida a locais “desertos e solitários onde apenas homens - e geralmente não educadostrabalhavam”, além de que mulheres raramente possuíam oportunidade de ingressar em áreas de educação superior, atrapalhando ainda mais as possibilidades de ingressarem em pesquisas científicas. Além disso, também existia um grande preconceito entre os membros das sociedades científicas em grandes capitais como em Londres, os estudos com formações científicas atuais não chegavam rapidamente em cidades mais distantes, sendo um empecilho para os pesquisadores (Pickford 2015; Torrens et al. 2000).

Fig. 2 Retrato de Etheldred Benett, seu único retrato conhecido. (Hannath 2015).

Surpreendentemente, as poucas mulheres que se aventuravam na geologia, a maioria se interessava na formação de pequenas coleções de rochas e até mesmo fósseis, como objetos de como decoração, ou então estavam envolvidas na área por causa das atividades geológicas desenvolvidas pelos seus maridos, como parece ter sido os casos das esposas de William Buckland² (1784-1856) e Gideon Algernon Mantell³ (1790-1852). Ao que se sabe, havia apenas 24 mulheres geólogas durante o século XIX, e nenhuma com treinamento formal até 1890, visto que elas não ingressaram na educação superior (Cupper 2010; Duffin 2016; Pickford 2015). Segundo Woodward (2000), apenas a partir de 1880 as mulheres que se envolviam com estudos da geologia e paleontologia, começaram a ser reconhecidas por pesquisadores como Charles Lyell, Gideon Mantell e Roderick Murchison.

3. Etheldred Benett e seus fósseis

Mesmo que existisse grande restrição com mulheres participando em estudos de diversos ramos da ciência, em meados de 1810, a senhorita Etheldred Benett (Fig. 2) iniciou sua jornada de estudos por conta própria, realizando diversas coletas de fósseis locais, em sua maioria conchas ou outros invertebrados como esponjas e gastrópodes, tendo como um de seus mais famosos exemplares descritos por ela o *Drepanites striatus*, um ammonite do período cretáceo. É interessante salientar que Benett

¹ Em meados de 1870 um salário médio em Londres era em torno de £ 46/12 (46 pounds e 12 shillings), sendo que o valor de 77.8 shillings por mês era suficiente para cobrir os gastos mensal de um trabalhador.

² O Reverendo William Buckland se interessou por paleontologia e geologia, descrevendo, por exemplo, vários fósseis encontrados na época, sendo um dos primeiros a reconhecer e apoiar os estudos de Etheldred Benett (Pemberton 2010).

³ Gideon Mantell possuía uma grande coleção de fósseis que conseguiu formar com a ajuda de sua esposa, Mary Ann Mantell (1795-1847) (Cupper 2010; Duffin 2016).

é reconhecida como a primeira geóloga da história, tendo coletado, descrito e nomeado inúmeros fósseis e realizado um vasto estudo litográfico do território de Wiltshire até aproximadamente 1845.

Nascida em 1776 na cidade de Tisbury, Wiltshire, no Reino Unido, Benett foi uma geóloga pioneira, pouco se sabe sobre o começo de sua vida, mas o mais fascinante sobre Benett é que ela iniciou sua jornada de estudos científicos, em uma época cuja participação de mulheres nas diversas áreas da ciência era praticamente inexistente. Etheldred Anna Maria Benett era filha de um grande dono de terras, Thomas Benett. Etheldred morou por toda sua vida na casa de sua família, Norton House, em Wiltshire, Reino Unido, local onde realizou inúmeras coletas de fósseis

Fig. 3 Norton House, moradia da família

Fig. 4 Ilustração litográfica da espécie *Polypothechia dichotoma*, reproduzido por Alexander Turnbull Library, Biblioteca Nacional da Nova Zelândia. (Benett 1831).

e estudos litográficos (Fig. 3) (Pickford 2015; Laming e Laming 2007; Hannath 2015; Burek 2001).

O interesse de Benett nas ciências começou com a influência do botânico Aylmer Bourke Lambert (1761-1842), seu cunhado. Lambert foi também um colecionador de fósseis, aliás, um passatempo comum na época. Com uma grande riqueza de conhecimento na família, o interesse de Benett em paleontologia e estratigrafia cresceu. Em 1809 diversos geólogos já visitavam sua coleção, em 1810 Etheldred começou a estudar os fósseis que possuía, seja de coleta própria ou adquirida, permitindo-a a ajudar outros geólogos com suas descrições. Em 1813 sua coleção própria ou adquirida, permitindo-a a ajudar outros geólogos com suas descrições. Em 1813 sua coleção já havia crescido exponencialmente e foi reconhecida pela sua importância científica na “*Sowerby's Mineral Conchology*”, onde contribuiu com 41 dos espécimes usados para ilustração no decorrer de todos os volumes, sendo a segunda pessoa que mais contribuiu para a publicação (Laming e Laming 2007; Burek 2001).

Em 1819 Benett começou a realizar rascunhos de ilustrações litográficas com a intenção de desenvolver seu trabalho científico, entretanto seus desenhos eram simples e com poucas técnicas artísticas (Fig. 3), referindo aos como rascunhos “grosseiros” em uma correspondência para Mantell:

“Devo agora referir-me aos esboços muito grosseiros que me aventurei a enviar a você na outra metade deste papel, meus olhos, totalmente desacostumados a esboçar, temo em não ter mantido as justas proporções” (Benett 1831 apud Pickford 2015, p.76).

Benett fez duas publicações no decorrer de sua vida, sendo que apenas uma era sobre seus estudos na geologia e suas coleções fósseis, o catálogo “*A Catalogue of the Organic Remains of the County of Wiltshire*” (Benett 1831) (Fig. 4), contendo descrição de diversas espécies de moluscos e esponjas com descrições detalhadas do local onde foram encontrados e ilustrações litográficas feitas por E. D. Smith, mais elaborados do que os realizados por Benett (Fig. 5) (Benett 1831; Laming e Laming 2007; Pickford 2015; Torrens et al. 2000; Burek 2001).

Fig. 5 Capa do catálogo de Benett “*A Catalogue of the Organic Remains of the County of Wiltshire* (Bennett 1831)” impresso em 1831 por J. L. Vardy em Warminster. (Benett 1831).

Curiosamente o trabalho de Benett foi impresso em duas versões, ambas no ano de 1831, entretanto, a segunda versão, impressa por J. L. Vardy, possuía 77 novas espécies e um novo gênero. Poucas cópias foram distribuídas para pessoas próximas, como William Buckland, William Fitton (1780-1861), Adam Sedgwick (1785-1873), William Conybeare (1787-1857), entre outros (Fig. 6).

Fig. 6 Representação litográfica da espécie *Polypothecia quadriloba* (1) e *Polypothecia quinqueloba* (2) feito por E. D. Smith. (Benett 1831).

Como o método de publicação de Benett não ia de acordo com as normas da época para os trabalhos publicados em periódicos, houveram alguns empecilhos para oficializar algumas nomenclaturas descritas por Benett, como uma de suas espécies mais conhecida, *Drepanoides striatus* Benett 1831 (Fig. 7), justamente pela maneira da qual a estudiosa decidiu seguir com sua obra, apenas distribuindo certo número de cópias para pessoas próximas a ela, não oficializado da maneira tida como correta para oficializar sua publicação na época (Benett 1831; Pickford 2015; Torrens et al. 2000).

Curiosamente, o *Drepanoides striatus* é a única espécie no catálogo de Benett que é considerada um *Nomen nudum* (nome taxonomicamente inválido), a própria pesquisadora na época, ao se corresponder com Samuel Woodward, falou sobre as dificuldades na identificação da espécie, tendo discordado de opiniões de outros pesquisadores como de James Sowerby, da qual identificou seu espécime como sendo um *Anmonites falcatus* (*Hyphoplites falcatus*). Hoje, após a *Academy of Natural Sciences of Philadelphia* ter comparado o holótipo de Benett do *D. striatus* com diversas espécies do gênero *Hyphoplites* spp., o *Drepanites striatus* é considerado como um sinônimo não utilizado da espécie *Hyphoplites* Spath 1922. O holótipo de Bennet foi encontrado em meados de 1831 em Shute Farm, no campo

de Brims Grove, preservado em uma areia de quartzo de granulação média, revestidos em parte por um cimento calcário. (Spamer, Bogan e Torrens 1989).

Fig 7 Holotipo da espécie “*Drepanites striatus*” Bennet 1831. (Spamer, Bogan e Torrens 1989)

Benett foi citada pela *Wiltshire Archaeological and Natural History Magazine*, como reconhecimento do seu papel como pesquisadora, lembrada principalmente por ter auxiliado pesquisadores emprestando ou mesmo doando exemplares de sua coleção, como sugere a correspondência a seguir, enviada para o Secretário da sociedade filosófica de Yorkshire:

[...] Lamento dizer que minha saúde me prejudicou tanto durante todo este ano, a ponto de impedir a possibilidade de eu atender a qualquer coisa além das preocupações domésticas diárias, que é a única causa pela qual não enviei os fósseis prometidos ao Museu de York. Eu tenho uma grande cesta (de fósseis) selecionada para esse propósito, mas a menos que eles sejam registrados e devidamente embalados, eles serão inúteis quando chegarem; espero enviá-los antes de ir para o mar em outubro [...] mas não prometo fazê-lo, por medo de decepcioná-lo. Sei que não posso enviar as conchas recentes com eles, pois não foram selecionadas, mas um pacote leve irá de carruagem a qualquer momento [...] e também preservei uma quantidade de animais para os diferentes museus públicos em Londres [...] (Benett 1830).

4. Preservação da coleção de Benett

Com a morte de Benett em 11 de janeiro de 1845 sua coleção passou a ser doada ou vendida por sua irmã e com o passar dos anos sua coleção foi esquecida e considerada perdida dada a falta de registro dos locais para onde foram levadas, foi apenas a partir de 1980 que buscas por suas coleções começaram a ser realizadas, conduzidas por pesquisadores da *Academy of Natural Sciences of Philadelphia* (Spamer, Bogan e Torrens 1989).

Grande parte da coleção de Benett foi comprada entre o período de 1845 e 1847 por Thomas Bellerby Wilson (1807-1865), médico e naturalista amador americano. Wilson foi conhecido por comprar diversas coleções grandes de fósseis de cientistas e naturalistas ao redor do globo, muitas dessas coleções eram doadas para a *Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, instituição que presidiu e foi membro até sua morte (Spamer, Bogan e Torrens 1989).

A compra da coleção foi feita em parte através do geólogo, curador e negociante Edward Charlesworth (1813-1893) que ficou responsável por mandar a coleção para seu comprador, porém não a enviou antes de realizar uma revisão de toda a coleção, realizando inúmeras anotações das centenas de materiais presentes na coleção, as informações de Charlesworth concordavam com os dados da própria Benett além de apresentar mais detalhes sobre a taxonomia, relacionando essa com a literatura da época. (Spamer, Bogan e Torrens 1989).

Após chegar à Academia entre o período de 1848 e 1852 a importância da coleção de Benett começou a diminuir gradativamente visto que o foco da instituição era majoritariamente em fósseis de espécies americanas. Em 1876 a coleção de Benett foi mencionada como entre as que estavam em exibição no museu da Academia, dos 17.207 espécimes presentes 9.402 eram pertencentes da coleção de Benett. A distância da Inglaterra, onde era muito estudada e mencionada, e a falta de uma equipe de curadores de coleções paleontológicas da *Academy of Natural Sciences of Philadelphia* foram fatores que contribuíram para o desaparecimento e esquecimento da coleção de Benett. Na Inglaterra o conhecimento do local onde estava coleção de Bennet começou a sumir já a partir de 1868. (Spamer, Bogan e Torrens 1989; Torrens et al. 2000).

Atualmente diversos museus de cidades inglesas, como Londres, Bristol, Leeds e York possuem espécimes oriundos da coleção de Benett, além do museu da *Academy of Natural Sciences of Philadelphia* nos Estados Unidos e de um museu em São Petersburgo na Rússia. (Spamer, Bogan e Torrens 1989).

Apesar da busca pelo destino da coleção de Benett ter começado em 1980 foi em 1960 que o interesse pela coleção começou a ressurgir, com tentativas de reencontrar espécimes de Trigoniidae únicos que haviam sido citados na metade do séc. XIX na literatura inglesa. Foram feitas perguntas para a Academia sobre a localizações desses espécimes em 1960 e 1964 por Leslie Reginald Cox (1897-1965). Em 1984 foi realizada outra tentativa sem sucesso de se reencontrar esses espécimes. (Torrens et al. 2000).

Em agosto de 1992, Hugh S. Torrens encontrou os três fascinantes espécimes de Benett da família Trigoniidae, conhecidos por terem partes moles dos moluscos preservadas, dos três exemplares, um foi identificado como *Trigonia* sp. e dois como *Crassatellites* sp, da qual um deles ainda possuía a etiqueta original com o local de coleta “*Tisbury, Wiltshire*” (Fig. 8) (Torrens et al. 2000).

Fig. 8 Espécime de *Laevitrigonia gibbosa* (G. Sowerby, 1819) pertencente a coleção de Benett com etiqueta original do local de coleta “*Tisbury, Wiltshire*”. (Torrens et al. 2000).

Os espécimes de bivalve possuíam as brânquias, intestino e músculos preservados, em um tipo de fossilização cujo mineral responsável pela preservação dos tecidos não foi a sílica, mas sim a apatita (Torrens et al. 2000).

Os espécimes que foram encontrados pertencentes a coleção de Benett se encontram preservados na *Academy of Natural Sciences of Philadelphia* (Fig. 9). Centenas dos espécimes de Benett são reconhecidos pela etiqueta com as siglas “B.C” (Benett’s collection) seguidos de um número de série graças as anotações de Charlesworth (Torrens et al. 2000).

Fig. 9 Exemplos da coleção de Etheldred Benett mantidas na Academy of Natural Sciences of Philadelphia. (The Fossils of Etheldred Benett 2016).

Referências

- Ager, D. 1988. Short paper: Leyell's pillars and uniformitarianism. *Journal of the Geological Society* (146): 603-605. Disponível em: <<https://jgs.lyellcollection.org/content/146/4/603>>. Acesso em: 02 abr. 2021.
- Benett, E. 1830. [Correspondência]. Destinatário: George Goldie. Norton House 1 Carta. Disponível em: <<https://www.ypsnyork.org/resources/articles/etheldred-benett-and-themaking-of-museums/>>. Acesso em: 8 mar. 2021.
- Benett, E. 1831. *A Catalogue of the organic remains of the country of Wiltshire*. Warminster. Disponível em: <https://books.google.com.br/books/about/A_Catalogue_of_the_Organic_Remains_of_th.htm?hl=id=Gj8AAAAAQA&redir_esc=y>. Acesso em: 20 nov. 2020.
- Burek, C. V. 2001. The first lady geologist, or collector par excellence?. *Geology Today* (17)5: 192-194. Disponível em: <<https://chesterrep.openrepository.com/handle/10034/12138>>. Acesso em: 6 abr. 2021.
- Caley, E. R.; Richards, J. F. 1956. *Theophrastus On Stones: introduction, Greek text, English translation, and commentary*. The Ohio State University, Ohio. Disponível em: <<https://www.semanticscholar.org/paper/Theophrastus-on-Stones-RichardsCaley/6aea1f77da14667d90a6f6464afe4f2fdde8a6f5>>. Acesso em: 15 abr. 2021.
- Darwin, C. 2014. Capítulo XII: Distribuição geográfica. In: Darwin, C. *A Origem das Espécies* [1859], 6ª ed. São Paulo: Martin Claret. p. 421-451.
- Duffin, C. 2016. Gideon Mantell and the early dinosaurs. *The Dinosaur Society and PalaeoArtists*. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/311006551_Gideon_Mantell_and_the_early_dinosaurs>. Acesso em: 15 mar. 2021.

- Drake, E. T.; Komar, P. D. 1981. A Comparison of the Geological Contributions of Nicolaus Steno and Robert Hooke. *Journal of Geological Education* (29)3: 127-134. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.5408/0022-1368-29.3.127>>. Acesso em: 02 abr. 2021.
- Eyles, V. A. 1947. James Hutton (1726-97) and Sir Charles Lyell (1797-1875). *Nature* (160): 694-695. Disponível em: <<https://www.nature.com/articles/160694a0>>. Acesso em: 09 abr. 2021.
- Faria, F. F. A. 2010. Georges Cuvier: história natural em tempos pré-darwianos. *História, Ciências, Saúde* (17)4: 1031-1034. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v17n4/13.pdf>>. Acesso em: 17 abr. 2021.
- Faria, F. F. A. 2012. Georges Cuvier and establishment of the paleontology as a science. In: *Georges Cuvier Symposium* (4). França. Disponível em: <https://www.academia.edu/29321277/Georges_Cuvier_and_establishment_of_the_paleontology_as_a_science_presentation_in_lecture_FARIA_Felipe_pdf>. Acesso em: 12 abr. 2021.
- Faria, F. 2014. O Atualismo entre uniformitaristas e catastrofistas. *Revista Brasileira de História da Ciência* (7)1: 101-109. Disponível em: <https://www.sbh.org.br/arquivo/download?ID_ARQUIVO=1938>. Acesso em: 20 jul. 2021.
- Fleming, J. V. 1998. Charles Lyell and climatic change: speculation and certainty. *The Geological Society of London* (143): 161-169. Disponível em: 18 <https://www.researchgate.net/publication/270793675_Charles_Lyell_and_climatic_change_speculation_and_certainty>. Acesso em: 09 abr. 2021.
- Frank, D. A. 1938. *The Birth and development of the Geological Sciences*. The Williams and Wilkins Company 1-21. Disponível em: <<https://archive.org/details/birthanddevelopm031745mbp/page/n32/mode/lup>>. Acesso em: 17 mar. 2021.
- Hannath, S. 2015. Etheldred Benett 1775-1845. *Journal of the Bath Geological Society* 34: 26-28. Disponível em: <https://bathgeolsoc.org.uk/journal/articles/2015/2015_Etheldred_Benett.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2020.
- History of Geology. 2007. *Mineral Resources. Primefacts*, (563): 1-6. Disponível em: http://www.resourcesandenergy.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/109580/history-ofgeology.pdf Acesso em: 15 fev. 2021.
- Kardel, T.; Maquet, P. 2013. Nicolaus Steno: Biography and Papers of a 17th Century Scientist. 203-222. Disponível em: <<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-25079-8#editorsandaffiliations>>. Acesso em: 1 abr. 2021.
- Kneel; S. J.; Lewis, C. L. E. 2001. Celebrating the age of the Earth. *The Geological Society of London* (190): 1-14. Disponível em: <<https://sp.lyellcollection.org/content/190/1/1>>. Acesso em: 29 abr. 2021.
- Kravitz, G. 2014. The Geohistorical Time Arrow: From Steno's Stratigraphic Principles to Boltzmann's Past Hypothesis. *Journal of Geoscience Education* (62): 691-700. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/280288500_The_Geohistorical_Time_Arrow_From_Steno's_Stratigraphic_Principles_to_Boltzmann's_Past_Hypothesis>. Acesso em: 30 mar. 2021.
- Laming, S.; Laming, D. 2007. Etheldred Benett (1776-1845): the first woman geologist?. *The Geological Society of London* (281): 247-249. Disponível em: <https://sp.lyellcollection.org/content/281/1/247> Acesso em: 05 nov. 2020.
- Lyell, C. 1830. *Principles of Geology: being an attempt to explain the former changes of the Earth's surface, by reference to causes now in operation* (1). Disponível em: <<https://library.si.edu/digital-library/book/principlesgeolovolllyel>>. Acesso em: 14 abr. 2021.
- Pemberton, S. G. 2010. History of Ichthyology: The Reverend William Buckland (1784-1856) and the fugitive poets. *An International Journal for Plant and Animal Traces* (17). Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10420940.2010.534341>>. Acesso em: 07 mar. 2021.
- Pickford, S. "I have no pleasure in collecting for myself alone" 1 : Social Authorship, Networks of Knowledge and Etheldred Benett's Catalogue of the Organic Remains of the Country of Wiltshire (1831). *Journal of Literature and Sciences*, v. 8, n. 1, p. 79-85, 2015. Disponível em: <http://www.literatureandscience.org/wp-content/uploads/2015/07/JLS-8.1-Pickford.pdf> Acesso em: 10 nov. 2020.
- Pickford, S. "I have no pleasure in collecting for myself alone" 1 : Social Authorship, Networks of Knowledge and Etheldred Benett's Catalogue of the Organic Remains of the Country of Wiltshire (1831). *Journal of Literature and Sciences*, v. 8, n. 1, p. 79-85, 2015. Disponível em: <http://www.literatureandscience.org/wp-content/uploads/2015/07/JLS-8.1-Pickford.pdf> Acesso em: 10 nov. 2020.
- Spamer, E. E.; Bogan, A. E.; Torrens, H.S. 1989. Recovery of the Etheldred Benett Collection of Fossils Mostly from Jurassic-Cretaceous Strata of Wiltshire, England, Analysis of the Taxonomic Nomenclature of Benett (1831), and

Notes and Figures of Type Specimens Contained in the Collection. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia (141): 115-180. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/4064955>>. Acesso em: 15 abr. 2021.

Stenonis, N. 1669. De Solido Intra Solidum naturaliter contento dissertations prodromus. Disponível em: <https://archive.org/details/BIUSante_06916/mode/2up>. Acesso em: 12 abr. 2021.

Torrens, H. S. 2000. Etheldred Benett of Wiltshire, England, the first lady geologist Her fossil collection in the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, and the rediscovery of "lost" specimens of Jurassic Trigoniidae (Mollusca: Bivalvia) with their soft anatomy preserved. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia (150): 59-123. Disponível em: <https://www.academia.edu/36777957/Etheldred_Benett_of_Wiltshire_England_the_first_lady_geologist_Her_fossil_collection_in_the_Academy_of_Natural_Sciences_of_Philadelphia_and_the_rediscovery_of_lost_specimens_of_Jurassic_Trigoniidae_Mollusca_Bivalvia_with_their_soft_anatomy_preserved>. Acesso em: 2 mar. 2021.

Ussher, J. 1650. Annals of the World. Impresso por E. Tyler, Londres. Disponível em: <<https://archive.org/details/AnnalsOfTheWorld/mode/2up>>. Acesso em: 12 abr. 2021.